

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 5

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2022-5>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Чинкулов Кахрамон ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	4
2. Сатторкулов Обидкул, Садикова Шахида, Обидов Расулжон, Умаралиев Олимжон МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТДА ОИЛАВИЙ ТАДБИРКОРЛИК ВА УНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ.....	12
3. Ёқубов Тохиржон ЎЗБЕКИСТОНДА МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИК КЛАСТЕРИ КОРХОНАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ФАОЛИЯТИДА БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	19
4. Рустамов Зафар, Якубова Умида ИЖТИМОЙ ТАРМОҚЛАРДАН МЕҲНАТ МУНОСАБАТЛАРИ СОҲАСИДА САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИ.....	27
5. Сатторкулов Обидкул, Садикова Шахида, Рахматов Камолiddин ТАДБИРКОРЛИКНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАРТИБГА СОЛИШ ЖАРАЁНИ.....	32
6. Алимов Бахтиёр БАНК ОПЕРАЦИОН РИСКЛАРИНИ БОШҚАРИШ МЕТАДОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	40
7. Жабборов Бахриддин ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ФАОЛИЯТИГА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШДА БАНКЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	46
8. Шералиев Нурали МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ТИЗИМИ ИЖРОСИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	51
9. Шокиров Феруз БЮДЖЕТДАН ТАШҚАРИ ЖАМҒАРМА ДАРОМАДЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАЛАРИ.....	56
10. Мирахмедов Хуршид ДАВЛАТ ҚАРЗЛАРИНИ БОШҚАРИШНИНГ РИВОЖЛАНГАН ХОРИЖ МАМЛАКАТЛАРИ ТАЖРИБАЛАРИ.....	61
11. Рахимов Хамза ХОРИЖ АМАЛИЁТИДА МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТИЗИМИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	68
12. Полванов Шамсиддин ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИНИ ҲИСОБ ТИЗИМИ ҲАМДА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	74

Жабборов Бахриддин Рашидович
Банк-молия академияси магистранти

**ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ФАОЛИЯТИГА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ
ЭТИШДА БАНКЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ
МАСАЛАЛАРИ**

For citation: Jabbarov Bakhriddin Rashidovich. ISSUES OF INCREASING THE INNOVATIVE ACTIVITY OF BANKS IN THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF COMMERCIAL BANKS. Journal of innovations in economy. 2022. Vol. 5, Issue 5. pp.46-50

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7219984>

АННОТАЦИЯ

Мазкур илмий мақолада Ўзбекистонда тижорат банкларида инновацион технологиялар ва хизматларни жорий этишнинг ҳозирги ҳолати таҳлил этилган. Банк тизимида инновацион фаолиятни ташкил этиш ва уни такомиллаштириш бўйича олимлар ҳамда тадқиқотчиларнинг фикрлари адабиётлар иқтибосида ўрганиб чиқилган. Шунингдек, Ўзбекистон банк тизимида инновацион фаолиятни тартибга солиш, уни рағбатлантириш бўйича яратилган ҳуқуқий асослар ўрганиб чиқилган.

Калит сўзлар: рақамли технологиялар, сунъий интеллект, финтех, инновация, контактсиз тўловлар, масофавий банк хизматлари.

Jabbarov Bakhriddin Rashidovich
Master student of the Banking and Finance Academy

**ISSUES OF INCREASING THE INNOVATIVE ACTIVITY OF BANKS IN THE
IMPLEMENTATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF
COMMERCIAL BANKS**

ABSTRACT

This scientific article analyzes the current state of the introduction of innovative technologies and services in commercial banks in Uzbekistan. The opinions of scientists and researchers on the organization of innovative activity in the banking system and its improvement have been studied in the literature. The legal framework created to regulate innovation and stimulate it in the banking system of Uzbekistan was also studied.

Keywords: digital technologies, artificial intelligence, fintech, innovations, contactless payments, remote banking.

Джаббаров Бахриддин Рашидович
Магистрант Банковско-финансовой академии

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ БАНКОВ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье анализируется современное состояние внедрения инновационных технологий и услуг в коммерческих банках Узбекистана. В литературе изучены мнения ученых и исследователей об организации инновационной деятельности в банковской системе и ее совершенствовании. Также были изучены правовые основы, созданные для регулирования инновационной деятельности и ее стимулирования в банковской системе Узбекистана.

Ключевые слова: цифровые технологии, искусственный интеллект, финтех, инновации, бесконтактные платежи, дистанционный банкинг

Кириш

Маълумки, банклараро рақобат кучайиб бораётган ҳозирги шароитда банклар томонидан ўз мижозларига қулай шароитларда хизмат кўрсатилишини таъминлаш муҳим масала саналади. Айни пайтда ушбу хизматларни банкларда инновацияларни қўллаган ҳолда, мижозни ортиқча оворагарчиликлардан холи этган ҳолда тақдим этиш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бўлиб ҳисобланади. Мамлакатимиз иқтисодиётини модернизациялаш, таркибий ўзгаришлар ва инқирозга қарши чоралар дастурини амалга ошириш миллий банк тизими ривожланишини таъминлашнинг замонавий усулларида фойдаланишни тақозо этмоқда.

Бугунги кунда мамлакатимизда тижорат банклари томонидан аҳолига кўрсатилаётган банк хизматлари сифатини ошириш, уларнинг оммабоплигини таъминлаш, аҳолига чакана банк хизматлари кўрсатишни ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади. Буни таъминлашда эса ахборот коммуникацион технологияларининг ўрни бекиёс даражада катта бўлиб, улардан фойдаланган ҳолда банк хизматларининг янги турларини жорий этиш масаласи долзарб ҳисобланади.

Банк фаолияти самарадорлигини янада ошириш мақсадида, молиявий технологияни ишлаб чиқувчи компаниялар мижозларга тижорат банклари учун “сунъий интеллект” ва рақамли технологияларга асосланган дастурий таъминотларни фаол таклиф этиб келмоқдалар.

Рақамли технологиялар мунтазам такомиллашиб боргани сайин, табиийки, соҳанинг қонунчилик асослари ҳам мустақамланиб бораверади. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 февралдаги “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони мамлакатимизда рақамли банк трансформацияси учун муҳим асос ҳамда таянч вазифасини бажарди[1].

Шунингдек, Президент Шавкат Мирзиёев томонидан “2020 йил – Илм-маърифат ва рақамли иқтисодиёт йили” деб эълон қилинганлиги, ҳамда мазкур йил давлат дастурида банк тизими олдига қатор вазифаларни бажаришни вазифанинг белгилаб берилиши ҳам бу борадаги ишларнинг манитиқий давоми бўлди[2]. Шу сабабли рақамли иқтисодиёт тушунчасининг мазмун ва моҳиятини чуқур таҳлил этиш ва ёритиб бериш долзарб масалалардан биридир.

Тадқиқот методологияси

Илмий ишни амалга оширишда Ўзбекистон тижорат банклари фаолиятига рақамли технологияларни жорий этишда банкларнинг инновацион фаоллигини ошириш масалаларини таҳлил этишда олимлар ва соҳа вакиллари билан суҳбат, уларнинг ёзма ва оғзаки фикр-мулоҳазаларини таҳлил қилиш, эксперт баҳолаш, жараёнларни кузатиш, иқтисодий ҳодиса ва жараёнларга тизимли ёндашув, муаллиф тажрибалари билан қиёсий таҳлил ўтказиш орқали тегишли йўналишларда ҳулоса, таклиф ва тавсиялар берилган.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси

Бутун дунёда турмуш тарзининг жадаллик билан ривожланиб бориши натижасида банк мижозлари томонидан банк хизматларининг қулай шароитларда амалга оширилиши талаби

кучайиб келмоқда. Мазкур талабларни қондириш учун замонавий фан-техника тараққиёти ютуқларидан кенг фойдаланиш олимлар илмий изланишларининг предитметига айланмоқда.

Хусусан, А.В.Охлопков тижорат банклари мижозларига хизмат кўрсатиш сифатини оширишда банклар фаолиятига банк инновацияларини жорий этиш керак деган фикрни билдириб ўтган [3].

Шу ўринда, О.И.Лаврушин банк инновацияларига “янги турдаги банк товар ва хизматларининг йиғиндиси – банк фаолияти ҳақидаги сунъий тушунча бўлиб, кўшимча маблағларни жалб қилган ҳолда қуллай иш муҳитини яратиш орқали қўшича даромадлар олишга қаратилган” фаолият сифатида қарайди [4].

Н.В.Иванкина ўз изланишларида инновацион муҳитни шакллантириш услубиёти, банк соҳасида уларни баҳолаш усуллари ва воисталари янада такомиллаштириш ҳамда янада ривожлантиришни талаб қилишини таъкидлаб ўтган [5].

А.И.Полишук мижозлар эҳтиёжларини янада тўлароқ қондириш учун кредит ташкилотлари ўзлари таклиф қилаётган банк маҳсулотлари хусусиятларини яхши билишлари шартлигини илгари суради [6].

Банк тизимига инновацияларни жорий этиш борасида фикр юритаркан, Дж.Синки [7] Замонавий шароитларда тўлов жараёнида воситачилик хизмати “Electronic banking” (банк хизматларини электрон воситалар ёрдамида кўрсатиш) ёки масофадан хизмат кўрсатиш тизимисиз тасаввур қилиш қийинлигини таъкидлайди.

Таҳлил ва натижалар

Ҳозирги кунда мамлакатимизда иш фаолиятини инновацион технологиялар асосида ташкил этишга кенг йўл берилмоқда. Иқтисодий муносабатлар субъектлари ўзларининг иш фаолиятида инновацион технологияларни жорий этишга катта урғу бермоқдалар.

Мамлакатимизда ишлаб чиқаришни модернизациялаш бўйича олиб борилаётган ислохотлар нафақат ишлатиладиган техника ва технологик жараёнларни янгилашни, балки бошқарув ҳамда ҳисобини ташкил этишда инновацион ёндашувни талаб этади. Шу нуқтаи назардан корхоналарда ишлаб чиқарилган маҳсулотларни баҳолашнинг амалиётда қўлланиладиган айрим жиҳатларини тадқиқ этиш катта аҳамиятга эга.

Тижорат банклари ҳам ўз фаолиятларини инновацион технологиялар орқали ташкиллаштиришга, мижозларга қулай банк хизматлари кўрсатишга катта урғу бериб келмоқдалар. Мазкур инновацион хизматларни тўловларни амалга ошириш воситларини такомиллаштириш тадбирлари орқали кўришимиз мумкин.

Маълумки, давлатнинг иқтисодий соҳани ривожланишини самарали фаолият кўрсатувчи тўлов тизимисиз амалга ошириб бўлмайди. Бундай тўлов тизимлари давлат молия тизими барқарорлигининг асоси бўлиб, иқтисодиётда опеарцоин харажатларни камайтириш, молиявий ва бошқа ресурслардан самарали фойдаланиш, молия бозори ликвидлигини ошириш ҳамда пул-кредит сиёсатини муваффақиятли амалга ошириш учун хизмат қилади.

Турли хорижий давлатлар тажрибаси тўлов тизимларининг ривожланиши, биринчи навбатда, тўлов воситалари ва хизматларини кенгайтириш натижасида банк операцион харажатларини камайтириш ҳамда хизматлар самарадорлигини оширишга олиб келишини кўрсатмоқда. Шу билан бирга, банк карталари орқали онлайн тўловларнинг кенг қўлланилиши тўловларни амалга ошириш билан боғлиқ банк хизматларининг самарадорлигини оширишга олиб келади.

Бугунги кунда республика банклари томонидан нақд пулсиз ҳисоб-китоблар тизимини кенгайтириш мақсадида 27,1 млн. банк карталари муомалага чиқарилган бўлиб, улар орқали 2017 йилнинг ўн ойи мобайнида 111,1 трлн. сўмга яқин транзакциялар ўтказилди (1-расм).

1-расм. Муомалага чиқарилган банк карталари сони, минг донга [8]

Изоҳ: DUET карталарининг муомаладан чиқарилганлиги сабабли 2018 йил давомида карталарнинг умумий сони қисқарган.

Банк карталари орқали ўтказилган операцияларнинг асосий қисми савдо тўлов терминаллари, банкоматлар ва инфокиосklar амалга оширилган. Ҳозирги кунда жами ўрнатилган ва аҳолига хизмат кўрсатаётган терминаллар сони 433 мингдан ортиқ, инфокиосklar сони эса қарийб 12,9 мингтани ташкил этмоқда [8].

Замонавий тўлов технологиялари ва масофавий банк хизматлари ривожланиши билан бир қаторда масофавий нақд пулсиз тўловлар сони ошиб бормоқда. Жумладан, ҳозирги кунда мобиль телефонлар орқали тўловларни амалга ошириш оммалашиб бормоқда. Бу борада банклар томонидан чиқарилган 3,7 млн. дан ортиқ банк карталарининг эгалари мобиль тўлов тизимларидан фойдаланмоқдалар. Бундай тўлов тизимлари тижорат банклари томонидан мустақил ёки нобанк тижорат ташкилотлари билан ҳамкорликда жорий қилиниб, фойдаланувчиларга хизмат кўрсатмоқда. Булардан кенг тарқалган тизимлар қаторида “Click”, “Payme”, “M-bank” ҳамда ЧЭКИ “Hamkorbank” АТБ, ТИФ Миллий банки, “Агробанк” АТБ, “Асака” АТБнинг мобиль тўлов тизимларини кўрсатиш мумкин.

Тижорат банкларининг чакана тўловлар, шу жумладан, банк карталари воситасида амалга оширилган тўловлар бўйича ўзаро ҳисоб-китоблари Марказий Банкнинг Клиринг тизими орқали амалга оширилади. Мазкур тизим чакана тўлов тизимлари билан биргаликда ишлашдан ташқари, Молия вазирлиги Ҳазначилигининг ахборот ва хизмат кўрсатувчи ташкилотларнинг биллинг тизимлари билан интеграция қилинган ҳолда тўловларни ўтказиш имконини беради.

Мобиль тўлов тизимлари орқали кўрсатилаётган хизматлар асосан мобиль операторлар, интернет провайдерлар хизматлари учун (нобанк чакана тўлов тизимлари орқали) тўловларни ўтказишдан иборатдир. Коммунал тўловлар, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни эса Клиринг тизими орқали ўтказиш салмоғи юқори бўлиб келмоқда.

Нақд пулсиз тўловларни ривожлантириш борасида 2018 йилда банклар томонидан мобиль тўлов дастурлари ёрдамида QR code ва NFC каби технологиялар асосида контактсиз тўловларни ўтказиш ҳамда қабул қилиш имкониятини яратиш режалаштирилмоқда. Булардан бозорларда, сайёр ярмарка, айниқса, транспортда фойдаланиш аҳоли учун қулай бўлади.

Таъкидлаш жоизки, мобиль тизимларнинг функционал имкониятларини кенгайтириш, ўз навбатида, идентификация қилиш тизимларини ривожлантириш заруриятини юзага келтиради. Масофадан идентификация қилиш банк хизматларини соддалаштиришган ҳолда, банк операцияларини назорат қилиш талабларини таъминлайди. Мижозлар учун эса банк хизматларидан қоғоз ҳужжатларни қайта тақдим қилмаган ҳолда фойдаланиш, банкнинг бир филиали мижози билан бўла туриб, бошқа филиаллари ва келажакда бошқа банк хизматларидан фойдаланиш имкониятини беради.

Ўз навбатида, масофавий идентификация қилиш банк хизматлари таннархи камайиши натижасида янги мижозларни жалб қилиш ҳамда молия бозорида рақобатни ривожлантириш имкониятини беради. Натижада бу ишларни йўлга қўйиш банк даромадларини оширишга ҳам туртки бўлади.

Хулоса ва таклифлар

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Ҳозирги кунда тижорат банклари томонидан онлайн-банкнинг технологиялари, жумладан, мобиль банкнинг хизматларини реал вақт режимида кўрсатиш тизимларини янада ривожлантириш, бунда барча банкларнинг карталарини тўлиқ камраб олиш мақсадида жисмоний шахслар учун мобиль тўлов дастурларини яратиш ва жорий қилиш бўйича режа-графиклар ишлаб чиқилди.

Шу билан бирга, мобиль тўлов дастурлари имкониятларини янада кенгайтириш мақсадида Марказий банкнинг Клиринг тўлов тизими асосида банклардаги ҳисоб-рақамларни бошқариш, картадан картага, ҳисоб-рақамдан ҳисоб-рақамга пул ўтказиш, онлайн кредитлар бериш, уларни сўндириш ва онлайн жамғармалар очиш, савдо ҳамда хизмат кўрсатиш шаҳобчаларига онлайн тўловларни амалга ошириш имкониятини берувчи механизмлар синовдан ўтказилмоқда. Ушбу механизмларнинг ягона платформада жорий қилиниши банк мижозлари – жисмоний шахсларга банкдаги ўз ҳисоб-рақамларини ҳар куни 24 соат тасарруф қилиш имкониятини яратади. Ҳозирги кунда Клиринг тизими орқали ТИФ Миллий банки, “Қишлоқ қурилиш банк” АТБ, ЧЭКИ “Hamkorbank” АТБ, “Ипотека банк” АТИБ, “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ, “Ипак йўли” АИТБ, “Туронбанк” АТБ, “Туркистонбанк” ХАТБ мижозлари Р2Р тўловларини ўтказиш имконига эга бўлиб, бу рўйхат доимий равишда кенгаймоқда.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 февралдаги “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чоратadbирлари тўғрисида”ги Фармони
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020 йил 24 январь
3. Охлопков А.В. Инновации в сфере предоставления банковских услуг: дис. ... канд. экон. наук. – М., 267 с., 2011 йил
4. Лаврушин О.И. Банковское дело: учебник/ Москва: Кнорус – 800 с., 2013 йил
5. Иванкина Н.В. Инновации в банковской сфере и особенности их реализации в России// Сибирский Федеральный Университет: официальный сайт URL: <http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2012/thesis/s005/s005-161.pdf>
6. Полищук А.И. Коммерческие банки: новые услуги и инновационные технологии коммуникации// Бизнес и банки. – 2010. – 10 июня. URL: <http://www.i-free.com/industry/articles/572>
7. СинкиДж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Перевод с англ.-Москва: Альпина бизнес букс,– 1018с., 2007 йил
8. <https://cbu.uz/oz/statistics> - Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг Расмий сайти

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000